

О.А. Владимирський, С.А. Недосека, В.М. Зварич, О.В. Артемчук,
І.А. Владимирський, І.П. Криворучко, М.А. Яременко

КОМПЛЕКСНА ТЕХНІЧНА ДІАГНОСТИКА ЯК ЗАСІБ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ РЕЗИЛЬЄНТНОСТІ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Питання резильєнтності критичної інфраструктури, до якої слід віднести як потенційно небезпечні виробництва, об'єкти, що постійно несуть підвищене навантаження, можна вирішувати різними, принципово відмінними способами.

Перший, активний, стосується стадії проєктування. При цьому задаються такі параметри об'єкту, які б забезпечили чіткі кількісні показники резильєнтності навіть для найкритичніших умов. Другий, пасивний, який розглядається у даній роботі, є таким, що відповідає на пошкодження навіть на початковій стадії їх розвитку, і дозволяє запобігти ситуаціям, коли реагування на шкідливі впливи стає вже запізним.

Оптимальним засобом забезпечення безпечного функціонування інфраструктури, яка має потенційні ризики, є встановлення систем безперервного моніторингу, які б відслідковували виникнення потенційних ризиків ще на ранніх стадіях та сигналізували б про них. Ще краще, якщо такі системи мають засоби кількісної оцінки стану контрольованого об'єкту, отримані на основі аналізу комплексу вхідних параметрів.

Якщо ж об'єкт не забезпечений заздалегідь системою постійного моніторингу його стану, виникає необхідність розробки засобів оперативного отримання інформативних параметрів, на основі яких можна про цей стан судити.

Таким чином, річ іде про застосування засобів технічної діагностики, яка, як наука, розвивається в Україні вже кілька десятиліть і має суттєвий досвід як створення та експлуатації систем безперервного моніторингу, так і застосування засобів мобільних лабораторій, які, умовно кажучи, «з коліс» дозволяють швидко розгорнути діагностичних приладів, проведення вимірювань за відносно короткий час і, приймати рішення щодо стану контрольованого об'єкту. У кращому випадку таке прийняття рішення приймається автоматизованими засобами контролю безпосередньо під час проведення вимірів. У інших випадках час прийняття рішення залежить від складності аналізу накопиченої інформації та відповідних розрахунків, якщо вони потрібні.

У разі, коли проводиться саме оперативне діагностування об'єктів інфраструктури, які не оснащені засобами безперервного моніторингу, слід рекомендувати комплексну діагностику, яка б включала використання декількох вимірювальних методів, кожний з яких має певні переваги і стає основним у прийнятті рішення щодо стану об'єкту контролю в залежності від

умов. Ці умови визначаються як конструктивними особливостями об'єкту, так і рядом чинників, які можна визначити лише на стадії проведення контролю.

Наведемо приклад розробки системи такого діагностування на базі створюваного в Україні акустичного комплексу, який має на меті оперативний контроль і визначення небезпеки однієї з найбільш проблемних інфраструктур в Україні, а саме мереж тепло- та водопостачання. Необхідність підходів до оперативного контролю і швидкої оцінки стану даної інфраструктури визначається як її суттєвим зносом внаслідок складних умов роботи та відпрацювання заданого ресурсу, так і мілітарними впливами.

Обстріли критичної інфраструктури, обмеженість оперативного персоналу, різке зменшення об'ємів перекадання найбільш пошкоджених ділянок трубопроводів, інші чинники вимагають від приладового діагностичного обладнання, що застосовується зараз, підвищеної ефективності стосовно визначення місць витоків та критичних пошкоджень трубопроводів. У рамках проекту 2023.04/0022 «Розроблення апаратно-програмного комплексу та методики оперативного виявлення пошкоджень систем тепло- та водопостачання з врахуванням їх зношеності та мілітарних впливів», ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України запропоновано суттєві вдосконалення існуючих, найбільш ефективних на сьогодні, акустичних методів та приладів діагностування трубопроводів. Ці вдосконалення стосуються підвищення оперативності визначення витоків в умовах малого відношення сигнал-завада, подолання потужних акустичних завад, врахування спотворень сигналів від пошкоджень при їхньому поширенні, визначення параметрів цього поширення і т.і. Для практичного відпрацювання запропонованих нововведень створюється відповідний випробувальний апаратно-програмний комплекс. Загальний склад апаратно-програмного комплексу (АПК) ілюструється рис. 1.

Рис. 1. Структура АПК виявлення пошкоджень трубопроводів.

Акустико емісійні системи ЕМА кількох поколінь протягом багатьох років використовують у ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. Виробництво та поставку приладів на замовлення і за технічним завданням ІЕЗ здійснюють похідні від добре відомого у світі колишнього угорського підприємства Videoton компанії Gereb as Tarsa та 2VD. Технологія оцінки стану матеріалу за даними АЕ, програмне забезпечення для реалізації цієї технології розроблено за участю д.т.н. С.А. Недосеки.

Низькочастотна система акустичного зондування трубопроводу та пошуку витоків РАСТР-2В є модернізованим варіантом системи акустичного моніторингу трубопроводів РАСТР-1 розробки ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України [1]. Пасивний термо-акустичний течешукач А-10ТЗ є комбінованим пристроєм, пристосованим для пошуку пошкоджених витоків ділянок трубопроводів та місць витоків за акустичною та тепловою ознаками пошкодження. Пристрій розроблено у ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України [2] та використовується у підприємствах тепло- та водопостачання України.

Прилади ЕМА добре зарекомендували себе як у мобільних АЕ системах, так і у промислових комплексах постійного АЕ моніторингу.

В даному проекті пропонується використовувати 4-каналний прилад, як найбільш компактний. Його можливостей достатньо для виконання поставлених завдань.

Основне завдання випробувань – визначити поточну пошкодженість матеріалу, а далі за відомою номограмою (розробка д.т.н. С.А. Недосеки) перерахувати пошкодженість у залишковий ресурс. Таким чином, доступна кількісна оцінка пошкодженості і ресурсу матеріалів.

Загальна схема АЕ випробувань пропонується наступна.

1. На базі технічного завдання на контроль певного об'єкта та його креслень вибираються оптимальні схеми розташування датчиків АЕ.

2. Запропонована схема розташування датчиків АЕ аналізується спеціальним ПЗ на предмет похибок визначення координат.

3. Запропонована схема розташування датчиків АЕ тестується на об'єкті контролю. При наявності акустичного зв'язку між датчиками у локаційній схемі формується так звана антена для визначення координат джерел АЕ. При відсутності такого зв'язку вибирається схема зонної локації.

4. Випробування можна проводити трьома методами:

- При постійному навантаженні об'єкта контролю тиском або іншим чинником;

- При підйомі та скиді робочого тиску до рівня випробувального, відповідно до технічної документації на об'єкт;

- При відсутності акустичної активності у перших двох випадках виконується АЕ сканування, при якому один з датчиків АЕ виступає у ролі випромінювача, а інші – приймачів згенерованих сигналів. Пошкодженість матеріалу при цьому визначається за затуханням амплітуди сигналів та рядом додаткових параметрів (за потреби);

- При неможливості отримати дані попередніми способами пошкодженість об'єкта контролю може бути визначена шляхом використання методу LM – твердості. Метод заснований на визначенні коефіцієнта гомогенності при вимірюванні твердості у достатній (бажано близько 20) кількості точок, розташованих поблизу. Далі за відомими формулами розраховується пошкодженість матеріалу.

Надалі на основі автоматизованої оцінки руйнівного навантаження, отриманого при АЕ випробуваннях [3], або на основі визначення пошкодженості підраховується залишковий ресурс об'єкта контролю [4, 5].

Система РАСТР-2В містить генератор зондуючих сигналів трубопроводів, акустичні випромінювачі, три 3-х каналні реєстратори, мобільний комп'ютер. Генератор з випромінювачами використовуються для зондування трубопроводу з метою визначення параметрів хвильової структури домінуючих на ділянці трубопроводу акустичних сигналів. Ця інформація використовується для з'ясування групової швидкості сигналів від витоків, що є необхідним при обчисленні точних координат пошкоджень. Також генератор використовується для контролю заповнення ділянки трубопроводу водою та відсутності повітряних міхурів, які виникають при заповненні відключеної ділянки та приводять до похибок. Реєстратори акустичних сигналів трубопроводів призначені для реєстрації як сигналів витоків у пасивному режимі роботи системи, так і для реєстрації штучних зондувальних сигналів. Обробка зареєстрованих сигналів виконується на потужному мобільному комп'ютері. Застосування у АПК системи РАСТР-2В дозволяє реалізувати нові, складні алгоритми обробки акустичних даних про витoki та завади і відпрацювати роботу цих алгоритмів при оперативному пошуку витоків.

Термо-акустичний течешукач А-10ТЗ пристосований для пошуку витоків саме на розгалужених підземних трубопроводах централізованого тепло- та водопостачання в умовах зносу запірної арматури та інших ускладнень. Це досягається, зокрема, завдяки можливості зручного порівняння рівнів вібрації трубопроводу у потрібному, великому динамічному діапазоні, що перевищує 60 дБ, у сукупності з достатньою чутливістю.

Вибір для створення АПК саме зазначених складових обумовлений:

- Перевіреною ефективністю окремого застосування складових АПК;
- Взаємним доповненням функціональних можливостей складових для досягнення мети проекту;
- Апаратно-програмною гнучкістю кожної складової, можливості їх подальшого розвитку при виконанні проекту для створення єдиної діагностичної системи з новими функціями.

Таким чином, запропонований комплекс являє приклад втілюваного у практику засобу вирішення проблем резильєнтності критичної інфраструктури.

Робота проводиться за проектом 2023.04/0022 «Розроблення апаратно-програмного комплексу та методики оперативного виявлення пошкоджень систем тепло- та водопостачання з врахуванням їх зношеності та мілітарних впливів», що виконується за рахунок грантової підтримки Національного фонду досліджень України (НФДУ). Автори висловлюють ширю подяку Фонду за підтримку виконання цієї витребуваної роботи.

1. Владимирский А. А., Владимирский И. А., Криворучко И. П., Савчук Н. П. Разработка модернизированной системы низкочастотного диагностирования состояния трубопроводов РАСТР-1М. *Моделювання та інформаційні технології* (збірник наукових праць ПІМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України). 2017. Вип. 78. С. 40-45.
2. Владимирский А.А., Владимирский ИА., Криворучко И.П. Термоакустический течеискатель А-10ТЗ. XXXVIII науково-технічна конференція молодих вчених та спеціалістів інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. Збірник тез конференції. Київ. 15 травня 2020р. – С 72.
3. Испытание сосудов давления международной группой специалистов / А. Я. Недосека, С. А. Недосека, М. А. Овсиенко [и др.] // *Технічна діагностика та неруйнівний контроль*. – 2016. – № 3. – С. 3–10.
4. Недосека С.А., Недосека А.Я. Комплексная оценка поврежденности и остаточного ресурса металлов с эксплуатационной наработкой // *Технічна діагностика та неруйнівний контроль*. – 2010. – № 1. – С. 9-16.
5. Stanislav Nedoseka (2024) Continuous monitoring of potentially dangerous equipment, "EMA" monitoring systems. Ecotechnology Day R&I networking event on Eco-technology International Meetup, 23rd April 2024, online event. <https://docs.google.com/document/d/1OqebdZq645dd84BVS4omPCjJ95suODMa/edit>